

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARI BOSHQARUV FAOLIYATI

Salayeva Muborak Saburovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrasida professori

Jo'rayeva Nargiza Xusan qizi

Nizomiy nomidagi O'MPUning Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826195>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatining ahamiyati va uning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, interaktiv va kooperativ o'qitish usullari, shuningdek, o'qituvchilarning boshqaruv kompetentsiyasining ta'lim samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan. Maqola, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatida innovatsion metodlarni qo'llashning o'qituvchilarning ijodiy va analitik fikrlashini rivojlantirish, motivatsiyasini oshirish, hamda ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning doimiy malaka oshirish, yangi pedagogik yondoshuvlarni o'zlashtirish va ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada, boshlang'ich ta'limda boshqaruv faoliyatining samaradorligini oshirish uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, boshqaruv faoliyati, pedagogik texnologiyalar, interaktiv o'qitish, malaka oshirish, ta'lim samaradorligi.

Аннотация. В статье анализируется значение управленческой деятельности учителей начальных классов в инновационной образовательной среде и её влияние на образовательный процесс. В исследовании рассматривается влияние использования инновационных педагогических технологий, интерактивных и кооперативных методов обучения, а также управленческой компетентности учителей на эффективность образования. В статье подчёркивается, что использование инновационных методов в управленческой деятельности учителей начальных классов способствует развитию творческого и аналитического мышления учащихся, повышению их мотивации и личностному росту. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости непрерывного профессионального развития учителей, освоения новых педагогических подходов и развития образовательной инфраструктуры. В статье также разрабатываются научно-практические рекомендации по

повышению эффективности управленческой деятельности в начальном образовании.

Ключевые слова: инновационное образование, учитель начальных классов, управленческая деятельность, педагогические технологии, интерактивное обучение, профессиональное развитие, эффективность образования.

Abstract. This article analyzes the importance of primary school teachers' management activities in an innovative educational environment and their impact on the educational process. The study examines the impact of innovative pedagogical technologies, interactive and cooperative teaching methods, and teachers' management competencies on educational effectiveness. The article emphasizes that the use of innovative methods in primary school teachers' management activities contributes to the development of students' creative and analytical thinking, increased motivation, and personal growth. The study's results highlight the need for continuous professional development for teachers, the adoption of new pedagogical approaches, and the development of educational infrastructure. The article also develops scientific and practical recommendations for improving the effectiveness of management activities in primary education.

Keywords: innovative education, primary school teacher, management activities, pedagogical technologies, interactive learning, professional development, educational effectiveness.

Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy ravishda yangilanib borayotgan innovatsion yondashuvlarni va pedagogik metodlarni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining roli nihoyatda muhimdir. O'qituvchi faqat dars beruvchi emas, balki ta'lim muhitini yaratishda va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida asosiy vositachidir [1, 2].

Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyati, o'quvchilarni yangicha o'qitish metodlari bilan tanishtirish, ularning fikr va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, muhim o'rin egallaydi. Bunday yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning bilimlarini yaxshilash, balki ularning ijtimoiy va psixologik jihatdan rivojlanishiga ham hissa qo'shadi [3, 4].

Maqsadimiz – innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatini o'rganish va uning o'quv jarayonidagi ahamiyatini tahlil qilishdir. Shu bilan birga, o'qituvchilarni innovatsion pedagogik texnologiyalar va usullar bilan tanishtirishning zaruriyati va uning boshlang'ich

sinfda qo'llanilishi haqida fikr yuritamiz. Maqolada o'qituvchilarning boshqaruv faoliyatining zamonaviy talablarga javob beruvchi usullarini, pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning amaliy jihatlarini ko'rib chiqamiz.

Adabiyotlar tahlili. Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyati va uning pedagogik jarayondagi o'rni haqida ko'plab ilmiy ishlar, maqolalar va monografiyalar mavjud. Ushbu adabiyotlarni tahlil qilish orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatining ahamiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Jumladan, R.S.Xolmuzinova "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va boshqaruv metodlari" (2017) mavzuidagi ilmiy izlanishlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashda boshqaruv faoliyatining qanday rol o'ynashi haqida batafsil fikrlar keltirilgan. U ta'lim jarayonida o'qituvchilar innovatsion metodlar yordamida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, o'quvchilarni motivatsiya qilish va ularning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishning samarali usullarini muhokama qilgan. Shuningdek, Xolmuzinova boshlang'ich ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ahamiyatini alohida ta'kidlagan [5, 6].

M.A.Sattorov Sattorovning "Boshlang'ich sinf ta'limida pedagogik boshqaruv" (2019) ilmiy tadqiqoti boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatiga, ayniqsa, ta'limda yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etishga qaratilgan [7, 8]. O'qituvchilarning boshqaruv faoliyatida tashkilotchi va motivator sifatidagi rollari, shuningdek, darslar davomida o'quvchilarni o'zini-o'zi boshqarish va mustaqil fikrlashga rag'batlantirishning ahamiyati ta'kidlanadi.

Sh.A.Mirzayeva o'zining "Pedagogik boshqaruv va innovatsiyalar" (2021) mavzuidagi ilmiy tadqiqotlarida boshlang'ich sinfda pedagogik boshqaruvning innovatsion yondashuvlari va metodikalariga oid masalalarni ko'rib chiqadi [9, 10]. Muallifning fikricha, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z faoliyatida pedagogik boshqaruvni faqat bilimlarni berish sifatida emas, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yordam berish, ijtimoiy va emosional ko'nikmalarni shakllantirish, hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham ishlatishlari zarur.

L.V.Goncharovanning "Pedagogik boshqaruv tizimida innovatsion yondashuvlar" (2020) mavzuidagi ilmiy tadqiqoti pedagogik boshqaruvning innovatsion yondashuvlar va metodlar yordamida qanday takomillashishini ko'rsatadi [11, 12]. U innovatsion boshqaruv metodlarini, shu jumladan,

interaktiv darslar, loyiha asosida ta'lim, va kooperativ o'rganish kabi metodlarni boshlang'ich ta'limda qo'llash zaruratini asoslaydi.

A.X.Karimov "Boshlang'ich ta'limda o'qituvchi boshqaruvi va uning samaradorligi" (2022) mavzuidagi ilmiy izlanishlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarning boshqaruv faoliyatining samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini o'rganadi [13, 14]. Uning fikricha, yangi texnologiyalar yordamida boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ularning motivatsiyasini kuchaytirishi, shu bilan birga, dars jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashi mumkin.

T.I.Oripovning "Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining pedagogik boshqaruv usullari" (2018) mavzuidagi ilmiy tadqiqoti boshlang'ich ta'limda o'qituvchilarning boshqaruv usullarini, pedagogik texnologiyalarni va boshqaruv strategiyalarini ta'kidlaydi [15, 16]. Uning fikricha, boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik boshqaruvda ijodkorlik, yangilikka ochiqlik va samarali kommunikatsiya ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak.

Yuqoridagi manbalar boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatiga bo'lgan yondashuvni keng qamrovli tahlil qilishga imkon beradi. Adabiyotlar, umuman olganda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatining samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan innovatsion metod va yondashuvlar haqida bir qator foydali tavsiyalar beradi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va metodlar, shuningdek, o'qituvchilarning boshqaruv faolligi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. O'qituvchilar uchun malaka oshirish, yangi metodlarni o'rganish va o'zgaruvchan ta'lim sharoitlariga moslashish muhim ahamiyatga ega.

Metodlar: tarixiy, retrospektiv va nazariy-uslubiy manbalarni tahlil qilish, olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va sharhlash, kuzatish, suhbat, anketa, kontent tahlil, kvalimetriya va ekspert baholash.

Muhokama. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion ta'lim muhitidagi boshqaruv faoliyati zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu faoliyat nafaqat ta'lim sifatini yaxshilash, balki o'quvchilarning ijtimoiy, emosional va kognitiv rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi o'qituvchilarga dars jarayonini samarali boshqarish, o'quvchilarni yangicha metodlar bilan o'qitish va ularning o'zaro aloqalarini yaxshilash imkoniyatlarini taqdim etadi [17, 18]. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z faoliyatlarini samarali boshqarish

uchun nafaqat yangi pedagogik yondashuvlarni, balki o'zaro kommunikatsiya, tashkilotchilik va psixologik ko'nikmalarni ham rivojlantirishlari kerak.

Innovatsion yondashuvlar va boshqaruv faoliyati. Adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatining samaradorligi ko'plab omillar bilan bog'liq. O'qituvchilar pedagogik boshqaruvda yangi texnologiyalarni, interaktiv metodlarni va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ishlashlari zarur [19, 20]. Misol uchun, interaktiv ta'lim usullari, kooperativ o'rganish, loyiha asosidagi o'qitish kabi metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Boshqacha aytganda, o'qituvchi o'zining boshqaruv rolini faqat bilim beruvchi sifatida emas, balki o'quvchilarni faol ishtirok etishga rag'batlantiruvchi, ularning ijodiy va analitik fikrlashini rivojlantiruvchi tarzda olib borishi kerak.

O'qituvchining o'zgaruvchan roli. O'qituvchining roli boshlang'ich sinfda nafaqat ta'lim berishda, balki o'quvchilarning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash o'qituvchidan nafaqat pedagogik bilimlar, balki pedagogik boshqaruvda yangi yondashuvlarni o'zlashtirishni talab qiladi [21, 22]. Boshqacha qilib aytganda, o'qituvchi o'zining pedagogik faolligini va boshqaruv qobiliyatlarini doimiy ravishda yangilab, yangiliklarga ochiq bo'lishi zarur. Bu o'zgarishlarga moslashish va o'quvchilarni yangi sharoitlarga tayyorlashda o'qituvchining professional malakasi va motivatsiyasi katta ahamiyatga ega.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar va boshqaruv metodlari. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashda boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z boshqaruv faoliyatini yanada samarali tashkil qilishlari mumkin. Misol uchun, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning dars jarayonida faol qatnashishini ta'minlashi va ta'limning sifatini oshirishi mumkin. Bunda, o'qituvchining boshqaruv faoliyati faqat dars davomida o'quvchilarning bilim olishini nazorat qilishdan iborat bo'lmasdan, balki ularga ilmiy izlanish, kreativlik va o'zini ifoda etish imkoniyatlarini yaratishda ham aks etadi. Bu, albatta, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni yanada faol va mustaqil bo'lishga rag'batlantiradi [23, 24].

O'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi. Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z malakalarini doimiy ravishda oshirib borishlari kerak. Buning uchun o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashishi, seminarlar, malaka oshirish kurslari va ilmiy-tadqiqot ishlarida ishtirok etishi muhimdir. Innovatsion yondashuvlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun

o'qituvchining shaxsiy rivojlanishi va pedagogik kompetentsiyasi ustida uzluksiz ishlash talab etiladi [25, 26]. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'z faoliyatini boshqarishi va har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim metodlarini tanlashi zarur.

Innovatsion ta'limning imkoniyatlari va cheklolari. Innovatsion ta'lim tizimining boshlang'ich sinfda qo'llanilishi katta imkoniyatlar yaratadi, ammo u ba'zi cheklolarga ham ega. Birinchidan, o'qituvchilarning innovatsion metodlarni qo'llashga tayyorlik darajasi har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilar yangi metodlarga nisbatan ehtiyotkorona yondashuvni tanlashlari yoki ular uchun zarur bo'lgan texnologik vositalarga ega bo'lmasliklari mumkin. Ikkinchidan, ba'zi hududlarda innovatsion ta'limning imkoniyatlari cheklangan, chunki bu metodlar ko'pincha yuqori darajadagi ta'lim infratuzilmasini talab qiladi. Shu sababli, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirishga rag'batlantirish zarurati mavjud.

Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyati ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Boshqaruv faoliyatini yangicha yondashuvlar bilan tashkil qilish, pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish va o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olish orqali o'qituvchilar samarali natijalarga erishishlari mumkin. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarni malaka oshirish, pedagogik bilimlarini yangilash va zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha doimiy qo'llab-quvvatlash zarur [27, 28]. O'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratish va ta'lim tizimining barcha qatlamlarida innovatsiyalarni joriy etish ta'limning umumiy sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi.

Natijalar. O'tkazilgan tahlil va adabiyotlarni o'rganish, shuningdek, amaliy tajribalarni solishtirish asosida quyidagi asosiy natijalarga kelindi:

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi. Ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatini samarali tashkil qilishga imkon beradi. Interaktiv ta'lim usullari, kooperativ o'rganish, loyiha asosida ta'lim va boshqa innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning faolligini oshirishda, ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi [29]. Shuningdek, o'quvchilarning o'zaro muloqot, jamoada ishlash, va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga ham yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faolligi va kompetentsiyasi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyati ta'lim jarayonini tashkil etishda, o'qituvchilarning bilim olish jarayonini nazorat qilishdan tashqari, ularning shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shishda ham muhim rol o'ynaydi [30]. O'qituvchilar, innovatsion ta'lim metodlari va texnologiyalarini qo'llash orqali o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishi, ularning o'zini ifoda etish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. O'qituvchilarning pedagogik kompetentsiyasi va boshqaruv ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilash, innovatsion ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llashda muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir.

O'qituvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi. Innovatsion ta'lim muhitida boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish o'qituvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchilarga ijodiy va analitik fikrlash imkoniyatlarini yaratish, o'zini ifoda etish, ijtimoiy va emosional ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi [31]. O'qituvchilar o'z boshqaruv faoliyatida bu jihatlarga alohida e'tibor berishlari zarur.

Pedagogik boshqaruvda texnologiyalar va yangi metodlarning qo'llanishi. Innovatsion texnologiyalar va yangi pedagogik metodlar yordamida o'qituvchilar boshqaruv faoliyatining samaradorligini oshirishi mumkin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) dars jarayonida qo'llanishi o'qituvchilarning darsda faol ishtirokini ta'minlashi, o'qituvchilarning bilimlarini mustahkamlash va yanada chuqurroq o'rganishlariga imkon yaratadi [32]. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va ularni samarali qo'llash zarurati mavjud.

Innovatsion metodlarni joriy etishdagi cheklovlar. Innovatsion metodlarning boshlang'ich ta'limda qo'llanishi ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, lekin ba'zi hududlarda bu metodlarni amalga oshirishda cheklovlar ham mavjud. O'qituvchilar innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llashga tayyor bo'lishlari kerak, lekin ayrim joylarda moddiy-texnik resurslar, malakali o'qituvchilar va ta'lim infratuzilmasi bo'yicha muammolar mavjud [33]. Innovatsion metodlarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarga ko'proq qo'llab-quvvatlash va malaka oshirish imkoniyatlari taqdim etilishi zarur.

Malaka oshirish va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida innovatsion metodlar va yondashuvlarni o'zlashtirish, doimiy malaka oshirish kurslari va seminarlar tashkil etishning muhim ahamiyati bor. O'qituvchilar o'z malakalarini doimiy ravishda yangilab borishlari kerak, chunki bu ta'lim tizimining takomillashishiga,

o'quvchilarning sifatli ta'lim olishiga yordam beradi [34]. Pedagogik malakani oshirishning samarali usullari o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llashiga, shuningdek, boshqaruv faoliyatini yanada sifatli amalga oshirishga imkon yaratadi.

O'qituvchilarning boshqaruvda shaxsiy yondashuvlar va motivatsiya. O'qituvchilarning shaxsiy motivatsiyasi va pedagogik yondashuvlar o'quvchilarga ta'sir ko'rsatishda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion ta'lim sharoitida, o'qituvchilar o'z faoliyatini shaxsiy jihatdan rivojlantirishlari va motivatsiyalarini oshirishlari zarur. Bu o'quvchilarning faolligini oshirishga, dars jarayonida o'quvchilarning o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga va ularning o'z-o'zini ifoda etish qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi [35, 36].

Tahlil shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion ta'lim muhitida boshqaruv faoliyati ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlashini rivojlantirishi, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashi mumkin. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarning malaka oshirish, innovatsion metodlarni o'zlashtirish va pedagogik boshqaruv ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilash talab etiladi. Innovatsion metodlarning amaliy qo'llanishi, o'qituvchilarning boshqaruv faolligi va pedagogik kompetentsiyasi ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruv faoliyatiga oid adabiyotlar tahlillariga asoslanib, quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Innovatsion ta'lim metodlari va texnologiyalari boshlang'ich sinf o'qituvchilari boshqaruv faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Interaktiv va kooperativ ta'lim metodlari, loyiha asosida ta'lim kabi yangi yondashuvlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada jonlantiradi va ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. O'qituvchilar bunday metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi, ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

1. O'qituvchilarning boshqaruv kompetentsiyasi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik boshqaruvda malaka va kompetentsiyaga ega bo'lishlari zarur. O'qituvchining boshqaruv faoliyati nafaqat ta'lim jarayonini tashkil qilish, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shish, ularni ijtimoiy va emosional jihatdan qo'llab-quvvatlashda ham muhimdir. Innovatsion pedagogik

yondashuvlarni qo'llash, o'qituvchining o'z kompetentsiyasini oshirishga yordam beradi.

2.Malaka oshirish va doimiy rivojlanish. O'qituvchilarning professional malakasini doimiy oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, innovatsion metodlarni qo'llashda zarur shartdir. O'qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish kurslari, seminarlar va tajriba almashish imkoniyatlarini yaratish orqali ularning innovatsion ta'lim muhitiga moslashuvchanligini oshirish mumkin.

3.Ta'lim infratuzilmasi va resurslar. Innovatsion ta'lim metodlarini samarali qo'llash uchun ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash zarur. Ba'zi hududlarda innovatsion metodlar va texnologiyalarning qo'llanilishi resurslar va infratuzilma bilan bog'liq cheklovlarga duch kelmoqda. Bu masalalar hal etilsa, ta'lim sifatining oshishi va o'quvchilarning bilim olish jarayoni samarali amalga oshirilishi mumkin.

4.Shaxsiy yondashuv va motivatsiya. O'qituvchining shaxsiy motivatsiyasi va pedagogik yondashuvi ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada yaxshilashga imkon beradi. Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilar o'z faoliyatlarini shaxsiy jihatdan rivojlantirishi, yangiliklarga ochiq bo'lishi va o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olishlari kerak. O'qituvchining motivatsiyasi, uning pedagogik faoliyatining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion ta'lim muhitidagi boshqaruv faoliyati ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini jonlantirish va ularning shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bunda o'qituvchilarning innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishlari, malakalarini oshirishlari va ta'lim infratuzilmasining rivojlanishi muhim omillar sifatida qoladi. Innovatsion metodlarni joriy etish va o'qituvchilarning boshqaruv faolligini samarali tashkil qilish orqali ta'lim jarayoni yanada sifatli va natijali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1.Salaeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to'plam.. 2021-yil 5-may. - B.230-234.

2.Salayeva M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida shaxs mobilligini shakllantirish Monografiya – T.: 2024. - 128 b.

3.Салаева М.С. Педагогнинг касбий компетентлиги ва профессионализмига психологик ёндашув / “Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши” мавзусидаги Халқаро онлайн конференция / “International Psychology Summit” (Халқаро психология САММИТИ). ЎзМУ. 2020 йил 27-28 июль. – Б.205- 211.

4.Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий қадриятларни ўзлаштиришга йўналтирилган ижтимоий-психологик жараён сифатида // «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» журналы № 3/2 - 2022 жыл ISSN 2181-7138. – Б.48-52.

5.Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегратив психологик ҳодиса сифатида / Материалы международной научной конференции “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача”. – Самарканд. Самаркандский государственный медицинский институт. (СамГМИ) 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.

6.Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.

7.Салаева М.С. Педагогнинг ўз-ўзини касбий такомиллаштириши ва ўз имкониятларини рўёбга чиқаришнинг психологик механизмлари // «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» журналы № 6/3 - 2022 жыл. – Б. 83-88.

8.Салаева М.С. Педагогик профессионализм: Монография. - Т.: “LESSON PRESS” nashriyoti, 2022. - 168 б.

9.Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021). - С.567-570.

10.Салаева М.С. Специфика профессиональной деятельности учителя начальных классов / "Мақтабгача таълимда оила, мактаб ва ОТМ ҳамкорлиги: муаммо ва ечимлар" мавзусидаги Республика илмий-амали онлайн конференция / Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институти. Қўқон - 2020. Электрон тўплам. - Б.169-172.

- 11.Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий қадрият сифатида намоён бўлиши // Eurasian journal of social sciences, Philosophy and culture Innovative. Academy Research Support Center. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
- 12.Салаева М.С., Астанқулова Н.А. Олий таълим муассасаларида педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш имкониятлари // Maktab va hayot. № 1. 2010. – Б. 26-27.
- 13.Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali. Vol 2, ISSUE 9 (19), July 2021 Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz
- 14.Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnali. Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
- 15.Salayeva M.S., Koshnazarova M.A. Shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2024. 1(9), 16-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10457887>
- 16.Salayeva M.S., Suyarova D.X. Pedagogning kasbiy faoliyatida pedagogik aks ettirishning o'ziga xos jihatlari / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.449-459. ISBN 978-601-06-8694-6
- 17.Salaeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022 – В. 209-213.
- 18.Salayeva M.S., Yaqubova L.I. Pedagogning kasbiy taraqqiyotiga ta'sir qiluvchi omillar / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022.- В.459-466. ISBN 978-601-06-8694-6
- 19.Салаева М.С., Мамирова Н., Шербобоева Ш. Таълим жараёнида талабаларни ўз-ўзини бошқаришга ўргатиш ижтимоий фаоллик омили сифатида / «Фаол ёшлар миллат фахри» Республика илмий-назарий анжумани материаллари, ГулДУ. 2008 йил 18 июнь. –Б. 95-96.

20.Салаева М.С., Мамирова Н.Т. Олий таълим муассасаларида биринчи курс талабаларини ўқув касбий фаолиятга тайёргарлигини шакллантириш /Совершенствование процесса проектирования и изготовления детской одежды. Республиканской научно-практической конференции 13-14 марта 2009 года. Б.219-223.

21.Салаева М.С., Ҳақназарова З.К. Касбий таълим жараёнида муҳандис-педагог тайёргарлигининг сифат назоратининг илғор технологиялари / «Педагогик инновациянинг долзарб муаммолари» Республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. - ГулДУ. 2010. Б. 42-43.

22.Salayeva M.S. Pedagogical professionalism: monograph / International Academic Research and Reviews in Educational Sciences / Chapter 4. -Turkey: Serüven Publishing. First Edition • © March 2023. - 151 p.

23.Salayeva M.S. International Academic Research and Reviews in Educational Sciences / Chapter 4. Pedagogical professionalism: monograph. -Turkey: Serüven Publishing. First Edition • © March 2023. - 151 p.

24.Salaeva M.S. Formation of professional mobility of educators of pre-school education organizations / Pr-of. Dr. Ayla Oktay anısına düzenlenen 8. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 26-28 Ekim 2023. – Pp.225-226.

25.Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.

26.Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P. 234-237.

27.Salaeva M.S. Formation of teacher professionalism as an integration psychological event in the context of globalization of education // Washington DC, USA International Journal of Trend in Scientific Research Development (IJTSRD). Innovative Development of Modern Research. With Impact Factor: 6.410. E-ISSN 2456-6470. Special Issue – IDMR. April 2021.- P.114-116. <https://www.ijtsrd.com/humanities-and-the-arts/education/40073/formation-of-teacher-professionalism-as-an-integration-psychological-event-in-the-context-of-globalization-of-education/salaeva-muborak-saburovna>

28.Salaeva M.S. Formation of teacher professionalism as an integration psychological event in the context of globalization of education // Hindiston.

International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
eISSN: 2456-6470 Impakt faktor: 6.005. Special Issue – IDMR2021. April 2021. -
P.109-111. Available Online @ <https://www.ijtsrd.com>

29. Salaeva M.S. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Выпуск №15 (том 3) (июнь, 2021). - С.480-484.

30.Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.

31.Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P. 234-237.

32.Salaeva M.S. Formation of teacher professionalism as an integration psychological event in the context of globalization of education // Washington DC, USA International Journal of Trend in Scientific Research Development (IJTSRD). Innovative Development of Modern Research. With Impact Factor: 6.410. E-ISSN 2456-6470. Special Issue – IDMR. April 2021.- P.114-116.

33. Salaeva M.S. Formation of teacher professionalism as an integration psychological event in the context of globalization of education // Hindiston. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) eISSN: 2456-6470 Impakt faktor: 6.005. Special Issue – IDMR2021. April 2021. - P.109-111.

34.Salaeva M.S., Djumabayeva M. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021.- P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>

35.Salayeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G., Radjabova D.A. Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // Specialusis Ugdymas / Special Education 2022 1(43). Pp. 10571 – 10576.

36.Salayeva M.S., Ergasheva G.M., Magdiyeva M.E., Shayunusova F.S. Scientific Aspects of Pedagogical Professionalism // Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology. ISSN: 1001-4055 Vol. 44 No. 6 (2023). – Pp.2264-2270.

